

SEGUNDA DEVOLUTIVA (22/09/2021)

F.S.G.:

- **MODELO DE NEGÓCIO: CANVAS;**
- **PLANO DE MARKETING;**
- **PLANO DE AÇÃO: 5W1H - SUGESTÕES;**
- **PRÓXIMOS PASSOS...**

Modelo de Negócio: Canvas

Segue modelo de negócios criado para oferecer visibilidade ao seu negócio - a você mesmo e aos seus parceiros. Torna mais simplificada a assimilação das dimensões do seu empreendimento!

Ficará à disposição para sua adequação e futuras modificações.

Análise do Setor

A capacidade competitiva da empresa começa por se desenhar no setor em que está presente, e o setor influencia a atratividade do negócio. Assim, a análise das cinco forças competitivas que determinam a rentabilidade do setor, como propostas por Michael Porter, é um método de conhecermos o posicionamento da empresa diante de seus clientes, concorrentes e fornecedores.

O modelo das cinco forças pode ser usado para aferir a atratividade de um setor ao determinar o nível de ameaça à rentabilidade deste para cada uma das forças (FERREIRA; SANTOS; SERRA, 2010, p.125).

1) A rivalidade entre empresas concorrentes: o nível de competição entre empresas é um forte determinante da rentabilidade de um setor.

Poder dos Concorrentes: os movimentos competitivos de uma empresa afetam as outras no mesmo ramo, o que pode incitar a retaliação.

Altos níveis de competição quando:

- Há muitos concorrentes no setor que competem por posições;
- Crescimento lento do setor;
- Os produtos do setor não são facilmente diferenciáveis.

	Qualidade / diferenciais / serviços oferecidos	Preço/ Condições de pagamento	Localização	Atendimento (modalidade)	Redes Sociais / diferenciais	Outros itens e fatores importantes
F.S.G. "Proporcionar o prazer de uma alimentação saudável, saborosa e segura, promovendo inclusão e memória afetiva"	Oferece cerca de 33 produtos, tais como, pães, doces (trufas), bolos, brigadeiros, salgadinhos, croissants, chocotone, biscoitos. Os alimentos podem ser sem glúten, sem lactose, Vegano ou Low Carb. Diferenciais: possui vasta experiência na produção dos alimentos ofertados; A empreendedora realizou cursos referentes ao preparo de alimentos; Empatia: a empreendedora entende os desafios que as pessoas que são celiacas têm que enfrentar; Preocupação com sustentabilidade. Além disso, é uma profissional competente, pontual e resiliente, procura entregar o melhor para seus clientes.		Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul	Encomendas feitas pelo WhatsApp e os produtos são entregues ou o cliente pode buscar.	Instagram: Facebook: WhatsApp: + Email:	-As redes sociais estão organizadas e com características visuais atrativas. - A empresa possui Logo bem trabalhado. - produz os alimentos em uma cozinha livre de contaminação cruzada.

<p>M.M. "Padaria de produtos sem glúten e sem leite aptos a celíacos e alérgicos (APLV)" "Feito com amor de mãe"</p>	<p>Produtos ofertados: Pães, Bolos, cuca sem glúten e sem lactose.</p> <p>Diferenciais: Vende em locais parceiros, têm conhecimento e vende cursos sobre preparo de pães sem glúten, os produtos são saborosos.</p>	<p>Pães R\$ 40,00 Bolos R\$ 25,00</p>	<p>Bento Gonçalves RS</p>	<p>No mesmo local de produção tem um balcão para retirada e vende para Porto Alegre e região metropolitana, está expandindo suas parcerias pelo RS para vender em mais locais.</p>	<p>WhatsApp: E-mail: Instagram: Facebook: Site:</p>	<p>-Oferecem cursos de panificação. Instagram para saber mais sobre os cursos: -A parte "sobre" no site – muito bacana; Tem depoimentos no site! -Tem loja virtual.</p>
<p>P. S.G. "Para uma vida gostosa sem glúten"</p>	<p>Produto: Massas, pães, bolos, biscoitos, chocotone e chocolates sem glúten.</p> <p>Diferenciais: Vende em locais parceiros, as massas sem glúten são deliciosas, tem capeletti, ravióli, etc. Além disso, é difícil encontrar outra empresa que venda massas artesanais.</p>	<p>Pães R\$ 40,00 Massas R\$ 30,00 a bandeja com 250g</p>	<p>Bento Gonçalves- RS</p>	<p>Os produtos são encomendados e o cliente deve ir retirar.</p>	<p>Instagram: Facebook: Email: WhatsApp:</p>	
<p>A.M. Loja de alimentos naturais</p>	<p>Produto: pães, bolos, biscoitos, salgados, pizzas. Alimentos da linha sem glúten, sem lactose e low carb.</p> <p>Diferenciais: Tem um local para receber clientes e fazem rodízio de pizza uma vez por mês por um valor fechado e através de reserva.</p>	<p>Pães R\$ 40,00 Bolos R\$ 25,00</p>	<p>Bento Gonçalves- RS</p>	<p>Os clientes podem encomendar os produtos e ir retirar na loja ou comer na padaria.</p>	<p>Instagram: Facebook: WhatsApp:</p>	<p>-Tem um espaço muito legal para receber os clientes. - Personal Chef: a empreendedora realiza aulas particulares.</p>
<p>C. S. G. Produtos sem glúten e sem lactose</p>	<p>Produtos ofertados: Folhados, croissant, massa folhada, massa p/ pizza, pastel assado, massa integral para pizza, pães, mini baguete, mini panetone, enroladinho, Petit Gateau, tortas, pizza pronta.</p>		<p>Esteio - RS</p>	<p>Sob encomenda</p>	<p>Instagram: Facebook: WhatsApp: Email:</p>	<p>-Diferenciais: vende em lojas parceiras, tem prova social e as fotos dos produtos são lindas.</p>
<p>D. Consumo sem moderação! Glúten free Produtos sem lactose</p>	<p>Produtos ofertados: linha de tortas sem glúten e sem lactose, linha de tortas sem glúten, linha de torta sem glúten e proteína do leite, salgados e docinhos.</p> <p>Diferenciais: Tem muitas parcerias.</p>		<p>Porto Alegre, RS</p>	<p>Somente por encomenda</p>	<p>Instagram: Facebook Contatos: Site: Email:</p>	<p>Possui um site, onde contém a história da empresa, apresentação dos produtos, contato, onde encontrar.</p>
<p>P. S.G. "Fazemos com AMOR e com CARINHO" Padaria sem glúten e sem lactose</p>	<p>Produtos ofertados: Pães, bolos e brownies diferenciados. Além disso, eles vendem cestas e bebidas.</p> <p>Diferenciais: as fotos dos produtos nas redes sociais são lindas e o Instagram está bem</p>	<p>Links para os cardápios (preço e fotos): Bebidas: Cestas:</p>	<p>Porto Alegre, RS</p>	<p>Sob encomenda e os produtos são entregues na casa do cliente.</p>	<p>Site: Instagram: Facebook: WhatsApp: Email:</p>	<p>-A empresa tem um site e através dele é possível ver novidades, conhecer a empresa, ver contatos ou até comprar.</p>

	organizado e é fácil encontrar todas as informações. Eles vendem mix de nuts, você pode montar sua caixinha de brownies artesanais. A Pólen Sem Glúten comercializa geleias orgânicas com e sem açúcar, pasta de amendoim, ademais, vende sucos e chás orgânicos.					
V. Saúde, Praticidade, Sabor Sem Glúten/ Sem leite/ Sem farinhas refinadas.	Produtos: Petit Gateau, cookie integral, pães, pasta de amendoim, bolos, brownies, mix de nuts, cestas, salgados, manteiga ghee, manteiga de coco, mel, geleias orgânicas, chás orgânicos, café orgânico, cervejas, vinhos, entre outras coisas. Diferenciais: A empresa comercializa diversos produtos, posta conteúdos relevantes para seu público e compartilha com seus clientes como funciona a Veritá.	Os preços dos produtos são encontrados no site	Porto Alegre, RS	V. tem uma loja física e uma online. As pessoas podem fazer encomendas e os produtos são entregues em suas casas.	Instagram: Site: WhatsApp: Email:	A empresa possui um site com características visuais atrativas, completo e organizado. Eles têm um vídeo de apresentação da empresa que ficou lindo. -As embalagens são atóxicas e biodegradáveis. -Cozinha totalmente livre de contaminação cruzada. - Eles têm um cardápio no site que contém todos os produtos comercializados, com fotos, ingredientes e informações nutricionais.

Conclusões/observações/diferenciais:

O setor de alimentação especial exige certa especialização e especificidade no local de venda, como cuidados no manuseio, preparo e embalagem. Isso impede que haja oferta em grande escala e lojas de departamento, como chamamos o comércio massificado na alimentação, o qual mais ameaça os negócios pequenos – existem produtos da linha à venda nesses estabelecimentos, mas não na qualidade e variedade que é oferecida pela F.S.G. Ainda assim, a concorrência vem sendo elevada, em especial nos maiores centros, como pode ser observado pela pesquisa efetuada no quadro apresentado. Com isso, dois aspectos são observados: além da crescente concorrência, através dela mesma ocorre maior difusão do conhecimento sobre esses alimentos e maiores opções de compra de insumos para produção.

Outro aspecto a atentar é para o engajamento buscado por essas linhas especiais por intermédio das redes sociais. Assim, a concorrência é local mas também mais ampla, pois nas redes públicas mais distantes são atingidos.

C. K. – POA – **Benckmarking**

- Produtos deliciosos sem glúten e sem leite, livre de contaminação cruzada
- Horário = veja post abaixo "Horário"

2) Ameaça de novos entrantes: quanto mais atrativo for o setor – ou seja, maiores os lucros que as empresas registram – e menores as barreiras às entradas, maior o interesse de outras empresas e empreendedores em entrarem nesse setor e conquistar uma parcela do mercado.

- Novos participantes podem trazer novas competências;
- O tamanho das barreiras de entrada contribui para reter novos entrantes;
- Economia de escala;
- Diferenciação de produto (marca, qualidade);
- Capital necessário;
- Desvantagem de custo e experiência (localização, tecnologia, recursos);
- Acesso aos canais de distribuição;
- Políticas governamentais;
- Recursos inimitáveis: patentes, localização, marca.

Pudemos observar recentemente os obstáculos enfrentados por uma empresa para ingressar no ramo- assessoria de uma empresa de POA via IFRS Contribui. Sendo um setor com público restrito, que exige conhecimentos específicos e formação e qualificação dos atuantes; a entrada no segmento não é simplificada. Ademais, a estrutura física exige certos cuidados visando a não-contaminação dos alimentos e cumprimento de normas.

Entretanto, a área vem sendo popularizada pela difusão de informações pelas redes e tendências na área da saúde. Isso vale tanto para a área médica e de nutrição, no caso da alimentação sem glúten e sem lactose, quanto para a área de nutrição esportiva e de emagrecimento no caso da alimentação *low carb*. Com isso, pode-se esperar entrada de concorrentes a médio prazo, e recomenda-se nesse período procurar aumentar a rede de clientes e estabelecer a fidelização dos existentes.

3) O poder de negociação dos clientes: os clientes podem reduzir a rentabilidade de um setor ao exigir outras condições, como concessões nos preços ou aumento de qualidade.

- a) São poucos clientes;
- b) Compram em grande volume;
- c) Compram produtos/serviços não diferenciáveis;
- d) Podem tornar-se seu próprio fornecedor.

Clientes poderosos devem ter alta prioridade na administração estratégica.

Público-alvo (perfil dos clientes, que cara ele tem, o que faz, do que gosta, o que pensa, o que demanda de sua empresa e seu grau de satisfação). Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar). Área de abrangência (onde estão os clientes?).

- Possíveis clientes/parcerias:

Nutricionistas	Médicos
<SIGILO>	<SIGILO>
<SIGILO>	<SIGILO>

Conclusões:

O mercado da alimentação especial é mais restrito e infere decisão de gasto maior com alimentação, no caso de alimentos prontos, receitas elaboradas. Uma boa saída foi a extensão aos alimentos *low carb*, tendência na área de estética e que propicia um aumento de público possível de ser atingido e também mais meios para oferta de produto (pontos de venda). Assim, a venda pode chegar também por academias,

nutricionistas que atendem não só a alimentação especial mas aos pedidos de emagrecimento, cuja demanda mantém-se elevada.

4) O poder de negociação dos fornecedores: os fornecedores podem reduzir a rentabilidade de um setor aumentando os preços ou reduzindo a qualidade dos bens que fornecem.

- Fornecedores poderosos podem “espremer” a rentabilidade de uma indústria. O poder é maior quando:

- a) São poucos (matéria-prima) é patenteado;
- b) Caso não for um cliente importante, o fornecedor pode reduzir os embarques, atrasar pedidos ou recusar, etc;
- c) Tem um produto diferenciado “cliente preso”;
- d) Podem se integrar facilmente para a frente e concorrer com seu antigo comprador.

1.Nome do fornecedor: I. O. L.

Produto: Castanha de caju, farinha de castanha, goma xantana, goma guar, psyllium, fécula de batata, polvilho doce, adoçantes vegetais, farinha de feijão branco (venda com laudo de comprovação sem glúten).

Local do fornecedor (cidade): São Paulo (compro pela internet)

Valores negociados: faço o pedido pelo site, não faço contato com vendedores.

Modalidade de pagamento: boleto ou Pix.

Como é realizada a entrega: Via transportadora

Ele é único? Ou teria outro para substituir? tem outros: RM. (compra mínima R\$ 800,00 com CNPJ), Cereais On Line.

2.Nome do fornecedor: G.

Produto: Chocolates em barra, em gotas e em pedaços

Local do fornecedor (cidade): São Paulo (compro via representante por Whatsapp)

Valores negociados: os valores nas compras acima de R\$ 450 via whats já tem desconto em comparação ao site.

Modalidade de pagamento: boleto ou Pix.

Como é realizada a entrega: Via transportadora

Ele é único? Ou teria outro para substituir? Tem alguns outros como a Arte Chocolate (de quem compro o chocolate branco que é imbatível, é mais cara), porém se tratando de chocolates veganos são as melhores marcas do mercado nos quesitos preço, sabor e qualidade. Tem também a C., porém é uma das mais caras no mercado hoje.

3.Nome do fornecedor: N.

Produto: Farinha de Arroz branco e integral da Risovita

Local do fornecedor (cidade): Bento Gonçalves

Valores negociados: faço o pedido pelo site, mas também por whatsapp, os valores são bem abaixo do mercado já, conseguiria mais desconto se a demanda fosse maior.

Modalidade de pagamento: boleto, transferência ou Pix.

Como é realizada a entrega: Eles entregam diretamente.

Ele é único? Ou teria outro para substituir? tem outros, mas não batem o preço dos produtos. Uma questão importante é que deste fornecedor eu parei de comprar outros ingredientes, pois descobri que eles podem ter contaminação com glúten com alguns produtos que vendem a granel, mas as sacas de farinha de arroz vem fechadas e são da marca R., a melhor no mercado hoje na minha opinião

4.Nome do fornecedor: G.

Produto: Farinha de grão de bico

Local do fornecedor (cidade): Ijuí- RS (compro via site)

Valores negociados: faço o pedido pelo site, não faço contato com vendedores.

Modalidade de pagamento: boleto ou Pix.

Como é realizada a entrega: Via transportadora.

Ele é único? Ou teria outro para substituir? tem outros, mas a farinha de grão de bico é a melhor do mercado em termos de textura, sabor e resultados nos pães, bolos e salgadinhos.

5.Nome do fornecedor: Q.

Produto: Óleo de côco, gordura de côco, manteiga de côco, côco ralado, néctar de côco, spray de óleo de côco.

Local do fornecedor (cidade): Santo Antônio da Patrulha, RS (compro pela internet)

Valores negociados: faço o pedido pelo site, não faço contato com vendedores.

Modalidade de pagamento: boleto ou Pix.

Como é realizada a entrega: Via transportadora

Ele é único? Ou teria outro para substituir? Tem outros, porém os preços mais altos e outros que desconheço a qualidade.

Estudo dos fornecedores:

Ordem	Descrição dos itens a serem adquiridos	Nome do fornecedor	Preço	Condições de pagamento	Prazo de entrega	Localização
1	Castanha de caju, farinha de castanha, goma xantana, goma guar, psyllium, fécula de batata, polvilho doce, adoçantes vegetais, farinha de feijão branco (venda com laudo de comprovação sem glúten).	<SIGILO>	Pedido pelo site, não faço contato com vendedores.	Boleto ou Pix.		São Paulo (SP)
2	Chocolates em barra, em gotas e em pedaços	<SIGILO>	Os valores nas compras acima de 450 reais via whatsapp já tem desconto em comparação ao site.	Boleto ou Pix.		São Paulo (SP)
3	Farinha de Arroz branco e integral da Risovita	<SIGILO>	Pedido pelo site, mas também por whatsapp, os valores são bem abaixo do mercado já, conseguiria mais desconto se a demanda fosse maior.	Boleto, transferência ou Pix.		Bento Gonçalves (RS)

4	Farinha de grão de bico	<SIGILO>	Pedido pelo site, não faço contato com vendedores.	Boleto ou Pix.		Ijuí (RS)
5	Óleo de côco, gordura de côco, manteiga de côco, côco ralado, néctar de côco, spray de óleo de côco.	<SIGILO>	Pedido pelo site, não faço contato com vendedores.	Boleto ou Pix.		Santo Antônio da Patrulha, (RS)

Conclusões/observações/diferenciais:

Aqui é um ponto nevrálgico, que acaba por elevar os custos dos produtos em conjunto com as demandas mais elaboradas para a produção. A elevação de variedade de concorrentes é uma ótima notícia para o negócio, ainda que se mantenha a preocupação com a verificação cuidadosa de qualidade dos insumos.

5) Ameaça de produtos/serviços substitutos: o preço que os consumidores estão dispostos a pagar por um produto/serviço depende, em parte, da disponibilidade de produtos substitutos, do preço desses produtos e do custo de substituição para os clientes (FERREIRA; SANTOS; SERRA, 2010, p.126-129).

Outros produtos que possam desempenhar a mesma função às vezes com preços melhores ou melhor aplicação.

Conclusões

Esse não é um ponto de preocupação: o produto e público são restritos, a busca pelos produtos já é por uma origem de produtos mais elaborados e advindos de uma necessidade específica e não popularizada.

PLANO DE MARKETING

1.1 Negócio (Modelo de Negócio)

“Produção e venda de alimentos saudáveis, em especial nas linhas sem glúten e sem lactose, veganas e *low carb*”.

1.2 Logomarca

<SIGILO>

1.3 Valores e proposta de valor

Princípios/valores:

Fazer com carinho e afeto cada etapa do processo;

Empatia com os clientes, fornecedores e comunidade em geral;

Inovações em produtos e nas práticas utilizadas;

Transformadora de vidas por meio de uma alimentação saudável, trabalhando sempre com respeito e ética;

Inspiração, criações e aprendizado através da herança afetiva;

Oportunidades contínuas de melhoria e viver bem!

1.4 Público-alvo

- ✓ Pessoas com intolerâncias ao glúten, lactose, produtos de origem animal;
- ✓ Público que busque os produtos para manter uma vida mais saudável;
- ✓ Crianças com intolerâncias ou alergias;
- ✓ Famílias que busquem uma alimentação mais saudável;
- ✓ Lojas especializadas nesses produtos, hotéis;
- ✓ Academias – produtos *low carb*.

1.5 Aspectos identificados a partir da análise SWOT relevantes para as estratégias: 4Ps

FATORES		Fatores Externos											
		Oportunidades					Ameaças						
		Aumento da demanda pelos produtos	Mercado pouco explorado	Estruturação do Plano de Marketing	Realizar parcerias (diferentes profissionais e espaços - eventos/festas)	Novas linhas de produtos e serviços	Parcerias na área logística	Possibilidade de ampliação da produção (novo espaço para produção/estoque)	Produtos substitutos (valores menores, outras matérias primas)	Dificuldade em diversificar fornecedores (confiáveis e valores negociados)	Novos entrantes	Dificuldades para estocar produtos prontos	
Fatores Internos	Pontos fortes	Qualidade dos produtos											
		Linha de produtos versátil											
		Confiabilidade da empresa e dos produtos											
		Qualificação/multifuncionalidade da gestora											
		Responsabilidade social/ambiental											
		Empatia com o cliente											
	Pontos fracos	Marketing (principalmente Instagram bem estruturado/ bem elaborado)											
		Apelo da cultura de alimentação saudável											
		Baixa capacidade produtiva (em função do excesso de atividades da gestora)											
		Falta de tempo para promoção e divulgação da empresa e dos produtos (em função do excesso de atividades da gestora)											
		Marca jovem e pouco conhecida											
		Falta de planejamento estratégico formalizado e estruturado											
		Risco alto de contaminação cruzada na elaboração dos produtos											
		Falta de segmentação (conhecimento dos potenciais clientes)											
Valor elevado dos produtos													
Logística ineficaz													
Falta de produtos a pronta entrega													

Legenda		Prioridade		Regular
		Atenção		Sem relação

Muitos desafios expostos pela empreendedora na fase de diagnóstico possivelmente serão apaziguados com a criação de um espaço livre de contaminação cruzada. O novo ambiente, a nova parceria e a possibilidade de contratar um funcionário para auxiliar a M. nas atividades diárias são fatores que podem trazer mais eficiência a empresa, pois o excesso de tarefas realizadas pela administradora está deixando sobrecarregada. Assim que isso for minimizado ela terá a possibilidade de focar em outras tarefas que são relevantes para um bom funcionamento, por exemplo, a busca por outros fornecedores que sejam mais confiáveis e em conta, aumento da divulgação da empresa e crescimento da produtividade. Foi identificada a dificuldade na publicidade da organização, ausência de segmentação de clientes e a procura por outras parcerias que viriam a agregar grande valor. Ao resolver os problemas apresentados por M., há a possibilidade de buscar mais parceiros, tais como hotéis, restaurantes, nutricionistas, entre outros. Ademais, ter os produtos a pronta entrega, ampliar os cardápios e serviços oferecidos.

Com um plano de marketing estruturado de forma correta e que ajude a dar evidência às potencialidades da empresa pode haver um aumento significativo da demanda. A empatia com cliente, o apelo da cultura da alimentação saudável, a confiabilidade da empresa e do produto, além da qualidade dos alimentos podem ser trabalhadas para trazer mais visibilidade à marca jovem e pouco conhecida na região.

1.5.1 Produto

A empresa trabalha na produção de três linhas de produtos sem Glúten, sendo eles: Funcional, *Low Carb* e Vegano. Essas linhas de produtos utilizam dos seguintes ingredientes em sua preparação:

Níveis de produto

- ✓ Produto básico (benefício central): Produtos sem Glúten para uma alimentação mais saudável;
- ✓ Produto real: Alimentos de qualidade, saborosos, seguros, higienizados e embalados corretamente;
- ✓ Produto ampliado: Produtos com qualidade, sabor e que são produzidos sem glúten, contribuindo para a cultura da alimentação saudável e inclusiva, fazendo diferença na vida das pessoas.

Composto de produtos

As linhas são os grupos de produtos produzidos por uma organização que se relacionam por algum motivo = Funcional, *Low carb*, Vegana.

Amplitude é o número de linhas ofertadas pela empresa = 3 linhas.

A extensão se refere ao número total de produtos.

A profundidade diz respeito à quantidade de produtos em cada linha.

Consistência é a relação dos produtos quanto ao seu uso final.

Profundidade:

1.5.2 Preço

À vista;

Desconto para clientes novos ou pedidos grandes.

1.5.3 Praça

A praça refere-se a como a organização disponibiliza seu produto/serviço no local e no momento desejado pelo consumidor.

Ponto

A F.S.G. atualmente faz sua produção e sua seleção de produtos na cozinha da própria empreendedora do negócio. Contendo todos os cuidados e higienização do local, tendo como canal de pedidos o auxílio de redes sociais e sua logística, a distribuição direta por intermédio de entregas a domicílio e retirada no mesmo local.

Canais de disponibilização

Atualmente, a F.S.G. utiliza para seus canais de compra às redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp Business) e entregas diretas em domicílio. Futuramente, poderá ter uma loja física com sua parceira, e ainda, tem a possibilidade de ter um *e-commerce* (site) para obter um serviço mais automatizado e rápido para a efetivação de compras. Nesse mesmo sentido, oferecer aos clientes um cadastro nesse site, para a utilização de *e-mail marketing* para obter e manter consumidores.

Expandir sua disponibilização por meio de parcerias, fornecedores, academias e nutricionistas. E ter como oportunidade, contratar um motoboy terceirizado para tele-entregas.

1.5.4 Promoção

Promoção trata-se da comunicação eficiente com o cliente. Possui como responsabilidade transmitir aos consumidores os benefícios e pontos fortes de seus produtos ou serviços de maneira clara e que fique gravada na memória dos indivíduos. Nessa parte que elaboramos as estratégias de divulgação, os canais que serão utilizados e como fazer para que o cliente note a empresa.

Sugestões:

Canais de divulgação: através das mídias sociais e ferramentas é possível desenvolver um bom relacionamento com os clientes, dar assistência aos consumidores e dar destaque para a empresa.

- *Instagram:* consegue um excelente alcance se utilizado de maneira correta, umas das mídias sociais que vem crescendo bastante nos últimos anos e para alcançar possíveis clientes é necessário postar com frequência. O Instagram comercial é o mais recomendado para empresas, pois possui vários recursos essenciais;

- *Facebook:* essa mídia social é mais utilizada no Brasil e permite postar conteúdos em diferentes formatos.

- *WhatsApp Business:* é uma ferramenta muito útil para as empresas, pois oportuniza uma comunicação mais fácil entre o empreendedor e o cliente, há a possibilidade de mandar mensagens e promoções de maneira automática para os consumidores.

- *E-mail marketing:* outra maneira ótima de trazer de volta e conseguir novos clientes encaminhando para eles as promoções e novos produtos através dessa ferramenta gratuita.

- *Google meu negócio:* essa é uma ferramenta gratuita em que o empreendedor disponibiliza informações sobre sua empresa no Google e quando alguma pessoa estiver buscando por algum serviço dentro da sua área, seu empreendimento vai ser indicado. Vale ressaltar que a maioria das pessoas primeiramente realiza pesquisas no Google quando deseja experimentar coisas novas.

Estratégias: como induzir o cliente a comprar o produto ou serviço.

Marcar dias específicos para fazer postagens sobre cada um dos produtos, por exemplo, na segunda realizar postagens sobre a linha *Low Carb*, na terça sobre a linha sem glúten. Além disso, já deixar pronto os alimentos desses cardápios no dia da divulgação e se possível fazer promoções. Fazer sorteios em datas comemorativas, com propósito de que potenciais clientes experimentem os produtos da F.S.G. e talvez se tornem clientes fixos. Implementar cartões fidelidade, por exemplo, após 15 compras, ganha uma caixinha de docinho (avaliar).

Buscar fazer postagens sobre as experiências e avaliações dos clientes, sempre que possível colocar fotos dos alimentos, pois uma imagem vale mais que mil palavras. Outra sugestão para interagir mais com o público, em especial com as pessoas que são celíacas, seria pedir através dos *stories* se alguém gostaria de compartilhar seus desafios, como foi seu diagnóstico e também o que achou da F.S.G. Utilizar mídias pagas é um bom caminho para alcançar o público-alvo e potenciais clientes, tais como, Google Ads e Facebook Ads. Ademais, compartilhar com o público a história da empresa, pois gera empatia e mostra que a empreendedora compreende a dificuldade que os indivíduos com restrições alimentares enfrentam todos os dias.

Portfólio - Como uma das ações efetivas, apresentamos o **Portfólio**, fruto efetivo da estruturação do Plano de Marketing e elaborado com muito carinho pelos nossos bolsistas:

<SIGILO>

1.6 Objetivos do plano (metas)

- Aumentar o número de vendas e a quantidade de clientes fixos através de novas parcerias, por exemplo, nutricionistas, organizadores de festas, restaurantes, hotéis, entre outros. Além disso, postar mais provas sociais, pois isso eleva a confiabilidade. Enviar e-mail marketing para todos os clientes e potenciais consumidores para lembrá-los sobre os produtos ofertados pela F.S.G. ou até quando vai ocorrer promoções.
- Elevar o engajamento com o público elaborando publicações que sejam relevantes para seus seguidores e fazendo perguntas para eles; Fazer uma linha editorial, pois as postagens precisam ser frequentes e ter lógica;
- Tornar a empresa mais visível no mercado usando o Google Meu Negócio e também deixar o portfólio profissional pronto para os clientes conhecerem bem a empresa;
- Atingir o público desejado. Com o intuito de alcançar esta meta é necessário criar a persona e pensar na possibilidade de utilizar mídias pagas.

1.7 Acompanhamento das redes sociais - <SIGILO>

Próximos Passos

Estratégias e plano de ação – 5W1H (objetivos do plano e metas)

Matriz 5W1H

Gomes (2006) descreve que a Matriz 5W1H trata-se de uma abordagem em forma de matriz de perguntas, com o intuito de orientar na obtenção de respostas e planos de ação. Segundo o autor *apud* Hegedus (2004) o 5W1H não se trata de uma ferramenta da qualidade, mas pode ser caracterizada como uma sistemática para o melhor entendimento de uma determinada situação. A Matriz permite considerar todas as tarefas a serem executadas ou selecionadas de forma cuidadosa e objetiva, assegurando sua implementação de forma organizada. Possui como principal objetivo dispor de um cronograma de execução e/ou monitoramento de trabalhos ou projetos. O significado da sigla dos cinco W e um H estão descritos no Quadro:

Quadro: 5W1H

O que? (WHAT)	Quem? (WHO)	Onde? (WHERE)	Quando? (WHEN)	Por quê? (WHY)	Como? (HOW)

Matriz 5W2H

Somente a definição dos objetivos da empresa não é suficiente, a organização deve fazer com que eles se concretizem, da melhor maneira e criando planos de ação bem elaborados, como a ferramenta 5W2H (LUCCA, 2013). Desta maneira, se faz necessário criar planos de ação, com o intuito de controlar os processos e apontar caminhos mais coerentes na tomada de decisão de forma rápida e inteligente. A ferramenta 5W2H tem esse propósito. Essa técnica consiste em realizar perguntas, e, a através dos retornos delas, encontrar o melhor caminho para atingir o planejamento definido (DAYCHOUM, 2016). Esse nome corresponde a primeira letra de cada palavra do formulário, tendo como origem o inglês, *What* (o que será feito), *Who* (quem o fará), *When* (quando será feito), *Where* (onde será realizado), *Why* (porque será feito), *How* (como será realizado) e *How Much* (quanto custará) (LOBO, 2010).

Apesar de ser uma ferramenta muito fácil, ela pode ser utilizada em todas as áreas das organizações podendo ser usada quanto à qualidade, recursos humanos, aquisições diversas e em situações de risco, analisando os processos e o meio econômico onde a empresa se encontra, empregando as perguntas para se posicionar de forma mais coerente, como atuar, quando contratar, quanto custa o investimento, onde comprar, etc., e fazer uso das respostas e da análise de cada situação (DAYCHOUM, 2016).

Diante do exposto sobre planejamento estratégico, matriz SWOT e 5W2H, resta claro que uma empresa que consegue prever mudanças no ambiente externo e possui a capacidade dinâmica para se ajustar rapidamente terá melhores oportunidades, visto que a mudança atinge a todos da mesma maneira. Ainda, poder transformar uma ameaça em uma oportunidade, depende da capacidade dinâmica que os gestores possuem para avaliar de forma rápida, possibilitando a empresa a extrair algo novo (DAYCHOUM, 2016).

Exemplo: Plano de Ação – Gestão Estratégica

<i>What</i>	<i>Why</i>	<i>Where</i>	<i>When</i>	<i>Who</i>	<i>How</i>	<i>How Much</i>
Estruturação e formalização do Planejamento Estratégico (revisões e adaptações).	Para que todos os setores coordenem seus esforços, reduzindo às atividades sobrepostas ou redundantes, evitando os desperdícios; e, estabelecendo objetivos e/ou padrões que ajudam no controle.	Dentro da própria organização.	Estabelecer um prazo juntamente com os diretores. Se possível realizar a primeira revisão no primeiro semestre de 2022.	Os diretores juntamente com os coordenadores.	Por intermédio de reuniões, fazendo apontamentos de como devem ser realizadas as rotinas da organização. Criando sistemáticas de trabalho por meio de cenários futuros.	Não haverá custo financeiro direto, apenas o custo do tempo das pessoas que irão realizar / revisar o planejamento.

Planos de Ação (anexo em pdf)

<SIGILO>

Sugestões de criação de conteúdo:

Conteúdos para o Feed:

- Quem é a empreendedora?:
- O que é o glúten?
- Quais os sintomas da doença celíaca?
- Como funciona a Dieta *Low Carb*?
- APLV: entenda o que é a alergia a proteína do leite de vaca
- Alimentação sem glúten para não celíacos: benefícios e cuidados
- 5 pães da F.S.G. para seu café da manhã e combinações
- Stories com caixinha de perguntas que vai auxiliar na produção de novos conteúdos e também na interação com o público.
- Enquete de bom dia
- Preparação de antes/depois de algum produto
- Mostrar os produtos favoritos da semana

Reels:

- Como acham que é X Como realmente é
- Curiosidades sobre teu trabalho
- Realizar “*trends*” = vídeos que estão em alta
- Mostre seu processo de trabalho

Referências

- DAYCHOUM, M. **40+16 ferramentas e técnicas de gerenciamento**. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.
- GOMES, A. C. de. Ferramentas da qualidade aplicadas em uma empresa do ramo da informática. **Trabalho de conclusão (TCC)** – Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Osório, 2006.
- KUAZAQUI, E. Ferramentas de marketing. In: BARROS NETO, J. P. (org.). **Administração: fundamentos da administração empreendedora e competitiva**. São Paulo: Atlas, 2018, Cap. 14, p. 225-239.
- LAS CASAS, A. L.; LAS CASAS, J. L. **Marketing de serviços: como criar valores e experiências aos clientes**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- LOBO, N. R. **Gestão de produção**. 1. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.
- LUCCA, G. **Gestão estratégica balanceada: um enfoque nas boas práticas de gestão**. São Paulo: Editora Atlas, 2013.
- WIRTZ, J.; HEMZO, M. A.; LOVELOCK, C. **Marketing de serviços: pessoas, tecnologia, estratégia**. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
- ZEITHAML, V. A.; BITNER; M. J.; GREMLER, D. D. **Marketing de serviços: a empresa foco no cliente**. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.